

**СУЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА**

Абдуллажонова Шахноза Акбаровна

старший преподаватель кафедры

“Межфакультетское педагогики и психологии” КГПИ

shaxnozaxonabdullajonova248@ gmail.com

Собиржонова Нилюфар Икромжон кизи

Шералиева Зарифа Шаробжон кизи

Студентки 2-курса факультета

Русского языка и литературы

Аннотация: В данной статье в целях повышения активности обучающихся в современной системе образования представлены методы использования новых педагогических технологий в обучении русскому языку, возможность объективно контролировать и оценивать знания обучаемого.

Ключевые слова: образование, современные технологии, исследование, кластеры, вкладыш, взаимная дискуссия, круглый стол, качество и эффективность образования.

Annotation: In order to increase the activity of students in the modern education system, the methods of using new pedagogical technologies in teaching the Russian language, the ability to objectively monitor and evaluate the knowledge of the student are presented.

Key words: education, modern technologies, research, clusters, insert, mutual discussion, round table, quality and efficiency of education.

Сегодня современная система образования становится все более

сложной, в быстро меняющемся мире учителю приходится действовать исходя из предъявляемых к нему требований.

В настоящее время появляются педагогические инновации, которые создают возможности для качественного изменения методов работы, связанных с педагогической деятельностью. Все это приводит к усложнению вопросов педагогической деятельности и внимания к качеству образования, которое является ее основной составляющей и создает потребность в новых, научно обоснованных методах их решения.

Без учителя невозможно представить совершенствование образовательного процесса. Учитель является одновременно субъектом и организатором образовательного процесса. Эффективный процесс непрерывного совершенствования в определенной степени зависит от содержания и методологии педагогического образования.

Таким образом, для повышения активности учащихся преподаватель должен поставить перед собой задачу и стремиться выполнить эту задачу, используя различные виды современной техники, необходимо повышать активность обучающегося. Для повышения активности учащихся на занятиях по русскому языку можно использовать следующие методы.

- обеспечить лучшие условия для студентов, позволяющих хорошо организовать учебный процесс;
- предоставление студентам возможности обмениваться идеями (информацией);
- демонстрировать друг другу свои знания на основе полученной информации;
- такие возможности, как создание среды, в которой каждый обучающийся чувствует себя автором образовательного контента, являются основой достижения полного овладения образовательным контентом.

В то же время метод «Все учат всех» можно использовать и в обучении науке. Этот метод можно использовать при изучении новой темы.

Этот метод позволяет учащимся активно участвовать в процессе урока, повышается уровень обучения учащихся, укрепляется их память.

Порядок проведения:

1. Каждому учащемуся будут даны задания с письменными доказательствами (фактами), относящимися к теме урока.

2. Через несколько минут учащиеся пишут высказывания по теме. Учитель наблюдает, как учащиеся понимают задание.

3. Студентам предлагается обсудить между собой собранную информацию. Упражнение продолжается до тех пор, пока каждый ученик не выскажет свое мнение.

4. Задача поставлена таким образом, чтобы учащиеся узнавали новую информацию друг у друга.

Современные инновационные технологии также важны в процессе обучения русскому языку. Их развитие приводит к появлению новых подходов к изучению языка. Инновационные подходы делают уроки русского языка более подробными, интересными и яркими. Например, для развития творческих способностей учащихся на уроке следует использовать перспективные методические методы:

кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала);

заполнение таблиц, двухчастного дневника;

чтение с остановкой, совместный поиск;

взаимная дискуссия, круглый стол;

изобретательские технологии решения задач,

«В поисках ошибки», классические лекционные занятия;

обучение с использованием аудиовизуальных технических средств,

тесты, метод проектов и т. д.

Самостоятельный поиск материала по заданному заданию, активная мыслительная деятельность учащихся способствуют повышению

эффективности учебного процесса.

В то же время требовательность, правдивость, честность, доброта и вежливость преподавателя являются причиной хорошего усвоения учащимися предмета.

В настоящее время важными факторами, влияющими на качество образования, являются способность объективно контролировать и оценивать знания обучающегося, а также психолого-педагогических навыков преподавания. Преподаватель должен знать принципы, методы и механизмы объективной оценки знаний и умений учащихся, разрабатывать стандартизированные тесты, уметь эффективно использовать различные формы контроля обучения учащихся. Такие факторы важны при освоении не только русского языка, но и всех предметов.

В заключение следует сказать, что педагоги, работающие в сфере русского языкового образования, должны создать в себе образ современного учителя, которые завтра будут преподавать в современной школе, исходя из вышеизложенных требований, что имеет большое значение для достижения качества и эффективности образования.

Список литературы:

1. Тургунбоева К., Ортикова М.. Основы педагогической инновации.
1. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL CREATIVITY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 936-941.
2. Sh, Abdullajonova. "PROBLEMS OF UPDATING THE MECHANISMS OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE FUNDAMENTAL REFORM OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

3. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL ACTIVITY AND ITS FEATURES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 942-945.
4. Akbarovna, Abdullajonova Shaxnoza. "Rus Tilini O'qitishda Yangi Pedagogik Texnologiyalardan Foydalanishning Ahamiyati." Academic Integrity and Lifelong Learning (2023): 61-63.
5. Akbarovna, Abdullajonova Shakhnoza. "Education Of Harmoniously Developed Generation In The Pedagogical Views Of Eastern Thinkers." JournalNX 7.03 (2021): 9-11.
6. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna CULTURE AND PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 06, June (2023) 288-291
7. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna "CONCEPT OF BUSINESS ETHICS AND BUSINESS COMMUNICATION" JMEA Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 8 118-121
8. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ПЕДАГОГОМ И РОДИТЕЛЯМИ INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES” 2023/2 (535-540)
9. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна Назарова Малика Азиз кизи СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM Vol. 1. Issue 9 (101-110)

